

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ

Сабиржан Каликович Тулеметов

Alfraganus University, кафедра Медицина, к.м.н., доцент,
tulemetov12@mail.ru

Если до изобретения современных томографических систем визуализации представление практического врача о топографии человеческого тела базировалось преимущественно на личном опыте препарирования и участия в хирургических вмешательствах, а также не обобщенных литературных данных, то на сегодняшний день компьютерная и магнитно-резонансная томография позволяют получить данные о соотношениях анатомических образований у конкретного больного. С одной стороны, изучение томографических исследований в структуре курса топографической анатомии является естественным продолжением и развитием учения Н.И. Пирогова, основанного на описании распилов замороженного анатомического материала; с другой - позволяет студентам получить представление о данных методиках и практический опыт интерпретации томограмм, что в настоящее время без сомнения является необходимым элементом подготовки специалиста.

Для проведения занятия по топографической анатомии с использованием томографических исследований необходима учебная комната, оборудованная экраном или проектором, синхронизированным с монитором персонального компьютера преподавателя. Предпочтительно использование беспроводной мыши. В учебном процессе используются анонимизированные исследования в комментариях, к которым указаны пол, возраст и диагноз. Данные исследования размещены в свободном доступе в сети интернет и доступны студентам для самостоятельного изучения в процессе подготовки к занятиям. Наш опыт показывает, что практически все студенты обеспечены персональными компьютерами, а для полноценной работы с компьютерными и магнитно-резонансными томограммами достаточно функционального комплекса свободного программного обеспечения. На сегодняшний день на кафедре Медицина Alfraganus University для преподавания предмета оперативная хирургия и топографическая анатомия разработана методика проведения занятий с использованием современных средств визуализации по следующим разделам: верхняя конечность, нижняя конечность, голова и шея, грудь, живот и таз. Для каждой области определен список из двадцати анатомических структур - ориентиров, которые преподаватель демонстрирует студентам, комментируя основания той или иной интерпретации изображения. В ходе самостоятельной работы студенты отрабатывают поиск данных ориентиров на

нескольких исследованиях. На зачетном занятии студентам предлагается продемонстрировать три случайно выбранных ориентира.

К современным методам визуализации также относится ультразвуковое исследование, которое позволяет при синхронизации монитора ультразвукового сканера с проектором или экраном демонстрировать студентам органы шеи, брюшной полости, забрюшинного пространства. Студенты получают представление об устройстве ультразвукового сканера и технике исследования, а также обучаются непосредственной и доказательной локализации анатомических образований у живого человека. С его помощью студентам лечебного и педиатрического факультетов стало возможным увидеть и запомнить естественные размеры печени и почек; понять взаимное расположение органов гепатобилиарной системы; узнать, что проецируется в правое подреберье не по книжкам, а увидеть это самостоятельно. Теперь для них клиническая анатомия стала более реальной, понятной и вызывает живой интерес.

Таким образом, применение современных методов визуализации имеют высокий потенциал стимулирующего влияния на совершенствование преподавания топографической анатомии и на качество подготовки специалистов. Польза и перспективность данного подхода не вызывают сомнений.

REFERENCES

1. Abduganieva, S. K., Nurmatova, F. B., & Khodjaev, D. Z. (2022). Inter-subject integration on the example of biophysics and information technologies in medicine. *Oriental Journal of Medicine and Pharmacology*, 2(05), 26-31.
2. Abduganieva, S., Fazilova, L., Nurmatova, F., & Khodjaeva, D. (2023, June). Computer-human interaction: Web technologies in education. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2789, No. 1). AIP Publishing.
3. Xodjayeva, D. Z., Xajibayeva, M., & Iskandarova, D. B. (2024). NANOTEKNOLOGIYANING TIBBIYOTDAGI ANAMIYATI. *INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL: LEARNING AND TEACHING*, 1(3), 100-102.
4. Абдуганиева, Ш. Х., & Нурматова, Ф. Б. (2024). ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. *Под ред. д. м. н., профессора НП Ванчаковой*, 10.
5. Нурматова, Ф. (2024). РОЛЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУК В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ НА ПРИМЕРЕ БИОФИЗИКИ. *University Research Base*, 393-398.
6. Нурматова, Ф. Б. (2017). Междисциплинарная интеграция биофизики в медицинском вузе. *Методы науки*, (4), 78-79.

7. Нурматова, Ф. Б., & Абдуганиева, Ш. Х. (2023). Цифровая трансформация в медицине: тенденции и перспективы. *Universum: технические науки*, (7-1 (112)), 26-29.
8. Nurmatova, K., Nurmatova, F., Yusupova, D., Muradov, K., Juraeva, S., & Maksumova, M. (2024). Environmental processing of waste at public health facilities. In *BIO Web of Conferences* (Vol. 145, p. 04037). EDP Sciences.
9. Рахимова, Х., & Нурматова, Ф. (2018). Физические основы рефлексотерапии. Определение электроактивных точек на кожной поверхности. *Stomatologiya*, 1(4 (73)), 85-86.
10. Bakhtiyarova, N. F. (2021). Organization and Methodology Laboratory Works on Biophysics for Dental Direction. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 597-607.
11. Нурматова, Ф. Б., Абдуганиева, Ш. Х., Рахимова, Х. Ж., & Ходжаева, Д. З. (2023). ПРИРОДА СВЕТА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ. *Advanced Ophthalmology*, 2(2), 62-65.
12. Nurmatova, F. B., & Muradov, K. I. (2024). HOW IT TECHNOLOGIES ARE TRANSFORMING MODERN MEDICINE. *Innovations in Science and Technologies*, 1(3), 232-234.
13. Nurmatova, F. B. (2023). DETERMINATION OF AIR HUMIDITY AND ITS IMPACT ON THE HUMAN BODY. *JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE-SCIENCE RESEARCH*, 78-84.
14. Нурматова, Ф. Б. (2022). ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ ПО БИОФИЗИКЕ КАК МЕТОД АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ. *SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 1, 120-123.
15. Plakhtiev, A., Gaziev, G., Doniyorov, O., & Muradov, K. (2023). Contactless wide-range ferromagnetic high-current converters for monitoring and control systems in the electric power industry. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 401, p. 04014). EDP Sciences.
16. Plakhtiev, A., Gaziev, G., Doniyorov, O., & Muradov, K. (2023). High-current contactless ferromagnetic converters for multi-profile monitoring and control systems. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 401, p. 04015). EDP Sciences.